

PERIODIZAÇÃO NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA NO BRASIL: Bruand, Segawa e Bastos; Zein

Eixo Temático: História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Moderno no Brasil

Taís de Carvalho Ossani

Mestre em Arquitetura e Urbanismo e Doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: tais.c.ossani@gmail.com

Resumo

Este artigo pretende elucidar algumas questões a respeito da historiografia da arquitetura no Brasil. Através do aporte teórico da disciplina da história, trata a periodização enquanto elemento de estruturação narrativa, construído e proposto pelos autores, numa leitura referenciada e individualizada de um fragmento do passado. Para isso, selecionou três livros de história da arquitetura no Brasil: Arquitetura contemporânea no Brasil de Yves Bruand (1981), Arquiteturas no Brasil: 1900-1990 de Hugo Segawa (1998) e Brasil: arquitetura após 1950 de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2010). Com o objetivo de analisar graficamente e textualmente algumas das questões presentes na seleção dos acontecimentos do passado e de apresentar uma leitura do verso da trama narrativa visível, para além da inclusão das temáticas omitidas da historiografia. Esse artigo apresenta um de trecho de um trabalho maior e mais profundo em desenvolvimento¹.

Palavras-chave: Historiografia, Narrativa, Diagrama, Arquitetura.

Abstract

This article intends to clarify some questions about architecture historiography in Brazil. Through elements from theory of history look for periodization as a component of narratives proposed by authors, in a referenced and individualized point of view about the past. To this end, selected three books of history of architecture focused in Brazil: *Arquitetura Contemporânea no Brasil* from Yves Bruand (1981), *Arquiteturas no Brasil: 1900-1990* from Hugo Segawa (1998) and *Brasil: arquitetura após 1950* from Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2010). With the aim to analyses graphically and textually some questions about the selection in past events and to present a view of the verse in narratives weaves, beyond the inclusion of thematic omitted from historiography. This article is an excerpt of another work in progress from the author.

Keywords (título em negrito e itálico): *Historiography, Narrative, Diagram, Architecture.*

¹ Este artigo compreende um fragmento da pesquisa que está sendo desenvolvida no doutorado da autora.

PERIODIZAÇÃO NA HISTORIOGRAFIA DA ARQUITETURA NO BRASIL: Bruand, Segawa e Bastos; Zein

OS RUMOS DA HISTORIOGRAFIA E OS EVENTOS

O campo disciplinar da história está em revisão, ao menos, desde o início do século XX. Da história dos grandes homens à história como ciência, das histórias totais às micro-histórias e das histórias como problema às narrativas históricas entendidas a partir de gêneros literários (BARROS, 2012; WHITE, 2014), o arcabouço que compreende as pesquisas neste campo de estudo envolve uma camada densa de autores e escolas, que tentam, a seu modo, interpretar e escrever sobre os acontecimentos passados.

Hoje, é raro encontrar narrativas históricas sendo interpretadas como verdades transmitidas. A condição contemporânea, pós-moderna ou pós-modernista, (LYOTARD, 2006; MUNSLOW, 1997; BARROS, 2012) dentre outras conceituações do momento presente, permitiu que o processo de representação do passado pudesse ser avaliado de maneira crítica, passível de revisões e outras interpretações. Assim, a partir da década de 1960 com os estudos que envolvem o *Linguistic Turn*, a anterior cristalização dos acontecimentos do passado histórico deu lugar a possíveis movimentações dessas evidências no tempo.

Com a escola ou movimento dos *Annales*, em especial, as discussões apresentadas pelo *Nouvelle Histoire* ou *New History* (BARROS, 2012), a descrição linear e totalizante dos fatos históricos foi dando espaço à consciência da ação do historiador sobre o processo histórico, sempre seletivo e, invariavelmente, excludente. Nesse contexto Rago (2014, p.8) apresenta o sujeito específico, determinado social, étnica, sexual e geracionalmente que assume o lugar de onde fala e incorpora textualmente sua subjetividade. Hobsbawm (1995, p. 104) também entende que cada historiador tem sua própria vida, um lugar privado a partir do qual inspeciona o mundo. Essa compreensão alterou o modo como a historiografia é estudada, variável segundo quem e a qual momento se constrói uma determinada narrativa. Segundo Barros (2012) “o presente e o passado se ligam através do problema, que é formulado no presente, e é através dele que se reconstrói o passado examinado e o tempo histórico” (BARROS, 2012, p.187).

Entretanto, se existe essa certa flexibilidade no que tange às leituras possíveis de um mesmo objeto histórico, o modo de representação desses fatos históricos ou dessas evidências passa pela limitação da escrita. O texto escrito, na intenção de construir ligações lógicas e inteligíveis, na busca pela compreensão de trechos da realidade, passa reiteradamente por um crivo seletivo. Essa seleção não só sintetiza a complexidade do fato histórico, colocando em evidência certos elementos em detrimento de outros, como também, tenta posicionar em sequência os acontecimentos no tempo, de modo a estabelecer articulações de causa e consequência. A busca dos antecedentes em uma pesquisa ou da origem dos fatos atuais, são exemplos dessa intenção, de construir liames entre os fatos do passado e o momento presente.

Considerando estas reflexões, é possível colocar em discussão que o relato histórico está constantemente relacionado a figura do autor, seja ele um historiador ou não. E que esse autor se configura como personagem ativo na construção, seleção e organização dos fatos históricos no tempo, guiado a partir das suas próprias concepções e das camadas de outras leituras, já realizadas sobre o objeto estudado. Segundo Munslow (1997) “É precisamente essa situação de como constituímos o conhecimento sobre o passado que afeta diretamente a natureza do significado que lhe impomos” (MUNSLOW, 1997, p.9). Este artigo propõe que os estudos envolvendo as historiografias sejam realizados para além do conteúdo abordado.

Porém, se cada ato de fazer ou construir história passa a ser relatado a partir da subjetividade do historiador, quais os critérios que levam os autores a considerarem determinados eventos em relação a outros? Quais são os fatos colocados em evidência para construção de uma narrativa? Referenciando esta leitura nas considerações de Veyne (1998, p.18) é possível pensar a história como uma narrativa de eventos, na qual o papel do historiador seja o de pincelar esses eventos na imensidão difusa e profunda que é o passado, e costurá-los de forma a tecer uma trama sólida e contínua. Waisman (2013), entende que a história é sujeita a uma sucessão de juízos, que se configura desde o início da escolha da temática pelo historiador. Desse modo, ao selecionar o que fará parte ou não dessa linha lógica de raciocínio, o historiador simplifica e omite fatos que também estão submersos nesse arcabouço temporal. Como coloca Veyne (1998) “essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a nossa memória, quando evocamos os 10 últimos anos que vivemos” (VEYNE, 1998, p.18). Assim, pode-se considerar o evento como uma irregularidade ou uma fratura numa superfície lisa e uniforme.

Mas o que torna o evento singular, em meio a esse universo de acontecimentos submersos no passado? Segundo Veyne (1998, p.22) a individualização dos eventos não está no conteúdo que apresentam, mas no fato de acontecerem em um determinado momento. E é nessa conformação que os historiadores tentam compreender o passado, selecionando e organizando os eventos segundo referenciais temporais em sequência, a partir do que é continuidade e o que é diferença. Através dessa possibilidade de ação, flexível e dinâmica do historiador, percebe-se a ausência de articulação prévia dos fatos. Um exemplo, são os índices ou sumários dos livros, que seguem em parte essa lógica, identificando os assuntos um após o outro, na intenção do historiador de garantir um certo sentido no discurso narrativo, apresentando os eventos que a seu juízo são mais adequados a trama proposta.

Nessa dinâmica todos os fatos que compõe o passado estão numa condição homogênea, ou seja, passíveis de serem considerados como eventos. Porém, quando passam por essa seleção, a relação entre eles se transforma. Os fatos históricos escolhidos, que se tornaram os eventos da trama, ocupam os “pontos-chave” da narrativa. Enquanto os demais ocuparão um espaço secundário, não menos importante, pois é através deles que se corrobora a significância dos eventos. Quando construído esse quadro de relações, os fatos históricos submersos ganham significado, na compreensão de fragmentos do passado (figura 1). Segundo Veyne (1998) um fato em si não é nada, e se configura como evento quando percebido em relação a outros acontecimentos. Veyne (1998) complementa:

“A escolha de um assunto da história é livre, e todos os assuntos são iguais em direito, não existe história, nem mesmo sentido na história; o curso dos acontecimentos não caminha numa rota traçada. O historiador escolhe, livremente, o itinerário para descrever o campo factual, e todos os escolhidos são válidos” (VEYNE, 1998, p.45).

A partir dessa configuração, qual o sentido do esforço do historiador em buscar os fatos históricos e encadeá-los no tempo, montando um discurso visivelmente coerente? Até que ponto a história enquanto disciplina, pode recuperar e representar com precisão o conteúdo do passado através da narrativa? (MUNSLOW, 1997, p. 8). Uma das possibilidades, talvez seja, a busca no passado das explicações para os acontecimentos do presente ou até a busca no passado por soluções para os problemas atuais. O passado é o único tempo reconhecível

pelo ser humano. Desse modo, fazer história, leva quase que inevitavelmente a uma intenção de propor algum sentido para o encadeamento dos fatos. Segundo Veyne (1998, p. 84) “essas explicações não voltam a um princípio que tornaria o acontecimento inteligível, elas são o sentido que o historiador dá a narração”.

O posicionamento dos eventos e dos acontecimentos no tempo condiciona a uma relação de causa e consequência entre os fatos, antes aleatoriamente distribuídos no arcabouço do passado. Ricoeur (1997, p. 25) cita o tempo em Aristóteles e apresenta que essa relação entre o antes e o depois só é percebida no tempo, porque o tempo possui uma grandeza numérica, e por isso, está em movimento. Assim, compreende-se que as relações construídas na narrativa histórica, não estão ligadas ao conteúdo ou ao fato em si, mas principalmente ao tempo, no qual é possível perceber essa movimentação entre o que vem antes ou depois.

E é neste recorte do universo teórico da história, que este artigo se propõe a entender três periodizações da história da arquitetura contidas nos livros: “Arquitetura contemporânea no Brasil” de Yves Bruand (1981), “Arquiteturas no Brasil: 1900-1990” de Hugo Segawa (1998) e “Brasil: arquitetura após 1950” de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2010). Estas três periodizações reconstituem um fragmento do passado, dentro do que os autores consideraram como elementos adequados, ao que é proposto enquanto recorte narrativo.

Figura 1. Diagrama dos eventos.
Fonte: realizado pela autora, 2019.

DA HISTORIOGRAFIA NA ARQUITETURA

Na historiografia da arquitetura pouco são os estudos sobre as estruturas narrativas dos livros de história. Entretanto, é possível reconhecer um avanço significativo na inclusão de obras, arquitetos e arquitetas antes omitidos das publicações. Além, de alguns livros que apresentam diferentes abordagens das temáticas historiográficas, a exemplo da reunião de textos organizados por Guerra (2010) e do livro de Lara (2017) sobre a arquitetura moderna no Brasil. Nos livros panorâmicos, nos quais estão presentes extensos recortes temporais, a inclusão de temáticas ainda pouco estudadas ou recentemente descobertas é menos vista, pois normalmente os fatos selecionados são aqueles já “validados” e consagrados pela historiografia e suas autoridades. Como se existisse um consenso de que determinada obra ou arquiteto não poderia ficar de fora de uma classificação linguística específica ou marco temporal, um exemplo seria falar de modernismo no Brasil e não mencionar Oscar Niemeyer ou Brasília. Sobre esse ponto Hobsbawm (1995) complementa:

“Se a maioria de nós reconhece os marcos mais importantes da história mundial ou nacional em nossas vidas, não o fazemos porque todos nós os vivenciamos, mesmo que isso possa realmente ter ocorrido com alguns de nós, ou que alguns de nós os tenhamos percebido na época como marcos. Mas os reconhecemos, porque aceitamos o consenso de que são marcos. E como se cria este consenso? Ele é realmente tão geral como supomos, a partir de nossa perspectiva britânica, europeia ou ocidental?” (HOBBSAWM, 1995, p.104).

Entrando no campo do estudo da história da arquitetura, algumas questões podem sugerir o início de uma reflexão: em que se diferencia a historiografia da arquitetura das demais áreas do conhecimento? Em que se difere a obra de arquitetura e o documento textual? Essas questões podem auxiliar a busca pelo entendimento da leitura da evidência histórica na arquitetura, apresentada pelos documentos escritos, mas principalmente, pela obra construída.

Nessa discussão, Waisman (2013, p.11) apresenta a diferença entre os protagonistas da historiografia geral e da historiografia da arte ou arquitetura. Se na historiografia geral o protagonista deixa apenas os testemunhos da sua existência, que serão constituídos para a compreensão do fato. Na arquitetura ou na arte, o protagonista, muitas vezes, se apresenta como o próprio testemunho histórico, que embora pertença a outro momento temporal, segue existindo e sujeito a camadas de interpretações. Zein (2011, p.6) complementa ser impossível realizar uma leitura atenta da obra de arte ou arquitetura, sem considerar as inúmeras camadas de significados superpostos. “É impossível ver-se completamente livre dessa aura e pretender atingir esse “puro objeto em si” (ZEIN, 2011, p.6). Relacionando essa interpretação a como são consideradas as arquiteturas nos livros panorâmicos de história é interessante perceber que cronologicamente as obras estão sempre associadas a sua data de criação. Sugerindo uma interpretação que se contrapõe aos pontos colocados por Waisman (2013) e Zein (2011). Nos livros, as arquiteturas são sempre relacionadas ao momento de construção, como objetos puros em si e não como testemunhos históricos, que se transformam ao longo do tempo e são sujeitos a camadas de leituras. Como seria incluir a Garagem de Barcos do Clube Santa Paula de Vilanova Artigas e Carlos Cascardi na data de hoje, em total estado de abandono e não na sua inauguração na década de 1960? Certamente, outras questões seriam colocadas em evidência. Se a história é escrita a partir de questões do presente, como colocam Waisman (2013), Munslow (1997), Hobsbawm (1995) entre outros, como seria olhar para essas obras do momento presente para o passado, como sugeriu o método regressivo de Marc Bloch? Mesmo sabendo que escrever sobre história é escrever sobre o passado, onde estariam inseridas as leituras que abrangem a

realidade dessas obras no momento presente, já que os livros panorâmicos sobre a história da arquitetura as retratam e classificam segundo apenas o momento de construção.

Considerar a obra como testemunho histórico, protagonista da história da arquitetura é considerar um objeto complexo sujeito a variadas interpretações e classificações, não mencionadas nas publicações panorâmicas. A narrativa histórica na arquitetura ainda segue os moldes da narrativa da história geral, na qual o foco está nos acontecimentos, em especial, nos textos já publicados sobre elas. Ir às obras, como sugere Zein (2011), é parte do processo de estudo, reconhecimento e entendimento. Não só para escrever de maneira consciente sobre elas, mas principalmente, para possibilitar a revisão de leituras canônicas, reproduzidas sem filtro crítico pela historiografia. Waisman (2013) aprofunda essas considerações no seguinte trecho:

“(…) diferentemente do acontecimento histórico, a consideração do fato artístico não se esgota no exame de suas circunstâncias históricas, pois sua permanência no tempo – sua permanência significativa no tempo – deve-se a uma qualidade extra histórica, isto é, seu valor artístico ou arquitetônico, sua condição própria de obra de arte, de monumento. Monumento não é o que dura, mas o que permanece.” (WAISMAN, 2013, p. 12 e 13).

Voltando à periodização, uma segunda questão pode ser colocada em discussão. As unidades históricas na arquitetura, definidas pelo historiador através da seleção dos eventos e da composição do quadro de relações, podem levantar equívocos no que tange o ensino da disciplina. Como essas unidades são definidas a partir de diversos elementos entre eles: os períodos cronológicos, as classificações estilísticas ou de linguagem, as temáticas, as personalidades e os acontecimentos. Não é raro encontrar estas unidades históricas, principalmente as relacionadas aos estilos ou à linguagem, sendo utilizadas como categorias de aplicação. Um exemplo disso é que, não é mais possível classificar uma obra dos dias de hoje como moderna, não só porque essa categoria se relaciona a outro momento cronológico, mas em especial, porque classificar uma obra como moderna, não supõe cumprir uma lista de requisitos muito bem especificados. Não é consensual o significado de moderno, diversas são as interpretações sobre essa categoria e na maioria possíveis, dentro de uma argumentação bem estruturada. Essas classificações, construídas *a posteriori*, são válidas na intenção dos autores em compreender conjuntos de obras edificadas, e não como um pré-requisito para construção.

A periodização na historiografia da arquitetura tem um papel crítico no ensino da disciplina e a utilização indiscriminada dessas categorias históricas como “rótulos” ou “gavetas”, apresenta uma posição equivocada da narrativa construída pelo historiador. De uma compreensão temporal, individualizada e referenciada, passa a entendida e aplicada como verdade sobre uma possível realidade sobre o passado. A estrutura narrativa dos livros de história, construída de maneira sólida e contínua, condiciona a composição de uma trama linear sem lacunas. Na qual a interpretação do historiador sobre passado, passa a ser entendida enquanto compreensão universal dos acontecimentos

Por isso, este artigo entende como necessário e adequado o estudo dessas três periodizações da história da arquitetura no Brasil. Na intenção de contribuir com as pesquisas sobre o verso da trama histórica, investigando os diferentes posicionamentos dos fatos históricos e suas lacunas, escondidas pelas articulações contínuas dos eventos no tempo.

LEITURAS GRÁFICAS NAS PERIODIZAÇÕES DAS HISTÓRIAS DA ARQUITETURA

As periodizações analisadas neste artigo envolvem três publicações sobre a história da arquitetura, amplamente utilizados nos cursos de Arquitetura e Urbanismo da capital paulista (figura 2). O livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil” de Yves Bruand² foi publicado pela primeira vez traduzido para o português em 1981, dez anos após a defesa da tese do autor na Université de Paris IV (SEGAWA, 1998, p. 15). Ele abrange os acontecimentos de um século, com o arco temporal pouco delimitado, iniciado aproximadamente em 1810 e que se prolonga até 1969. O livro “Arquiteturas no Brasil, 1900-1990” de Hugo Segawa³, que teve sua primeira edição publicada em 1998, mediante um convite feito pela Universidade Autônoma Metropolitana do México para a realização de um compêndio da arquitetura brasileira do século XX para o público latino-americano (SEGAWA, 1998, p.14). Ele abrange, de acordo com o título do livro o recorte de 90 anos, porém os dois primeiros capítulos retornam aos acontecimentos do final do século XIX e aumentam esse arco temporal. Já o mais recente dos livros, “Brasil: arquiteturas após 1950” de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein⁴ publicado em 2010, foi um convite realizado à Maria Alice pela editora perspectiva, que convidou sua colega pesquisadora e professora, Ruth Verde Zein. A editora foi a mesma que publicou a versão em português do livro de Yves Bruand. A intenção do convite era considerar a realização de um segundo trabalho panorâmico, que compreendesse o recorte temporal posterior ao final do trabalho desenvolvido por Bruand, ou seja, até o final do século XX (BASTOS E ZEIN, 2010, p. 11). Dessa maneira, o livro abrange um recorte temporal que tem início em 1945 e termina nos anos 2000.

Figura 2. Diagrama do recorte cronológico dos livros tratados.
Fonte: realizado pela autora, 2019.

As periodizações propostas nos três livros selecionados serão analisadas através de duas questões: a primeira, relaciona-se a clareza dos critérios determinados pelos autores para o recorte narrativo e a segunda, sobre a composição dessa periodização: em quantas unidades se divide, quais as temáticas abordadas e quantas páginas são dedicadas a cada um dos períodos. Esses elementos serão úteis no levantamento de considerações sobre a organização dos discursos que se referem as histórias da arquitetura do Brasil. Este artigo

² Neste artigo, foi utilizado para o estudo a versão da 5ª edição de 2010.

³ Neste artigo, foi utilizado para o estudo a versão da 3ª edição de 2010.

⁴ Neste artigo, foi utilizado para o estudo a versão da 1ª edição de 2010.

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

não pretende esgotar o tema, apenas sugerir reflexões sobre o assunto, trata-se de um fragmento de um estudo maior, em processo, para tese de doutorado da autora.

Na primeira questão, o prefácio escrito por Bruand (2010, p.7) pouco informa sobre os critérios usados para seleção e organização das unidades que compõe a narrativa. Ele informa que o recorte cronológico não está bem conformado - e que essa não foi uma intenção - mas não coloca os critérios que o levou a propor tantas segmentações ao longo do texto, bem como os motivos para a seleção das temáticas ou a divisão em introdução mais três partes. O limite geográfico é colocado como Brasil e dos 26 estados brasileiros mais o distrito federal, Bruand menciona no sumário: Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Dentre as cidades estão: Goiânia, Recife, Salvador e Brasília e refere-se à região Centro-Sul e Nordeste na unidade sobre o Lucio Costa.

No tópico “Alguma Explicação”, Segawa (2010, p. 13) apresenta os riscos da visão panorâmica de um recorte temporal extenso. A condição de convite da publicação, realizado pela Universidade Autônoma Metropolitana do México, solicitava a elaboração de um compêndio da arquitetura moderna no século XX (SEGAWA, 2010, p. 14) e essa seleção seria inevitável. Porém, Segawa (2010) perde a oportunidade de estabelecer um vínculo mais explícito e claro com os leitores sobre a periodização que adota, quando deixa a sorte deles perceberem as razões que o levaram a apontar determinados direcionamentos, apesar de salientar que o livro ao seu entendimento se configura em duas partes. Segawa (2010) faz uma revisão dos autores que o auxiliou no desenvolvimento do trabalho, reiterando algumas das referências já consagradas no cenário da história da arquitetura no Brasil.

Na “Nota Introdutória” Bastos e Zein (2010, p. 11) dedicam-se a apresentar as relações de semelhança e contraste que o livro possui em relação ao precedente da editora, o livro “Arquitetura Contemporânea no Brasil” de Yves Bruand. Apesar de definirem algumas argumentações sobre os recortes cronológicos, em especial, no que tange a escolha da organização por décadas quebradas, não aprofundam nos critérios de seleção das temáticas. Elas evidenciam o trabalho escrito a quatro mãos, no qual os capítulos deixam rastros das individualidades de cada uma das autoras. O prefácio, realizado pelo arquiteto catalão Josep Maria Montaner, supre em partes a lacuna da falta de critérios sobre a seleção das temáticas dos períodos. Mas é uma leitura de certa maneira limitada, pois apresenta a interpretação dele, como leitor, sobre a estrutura do livro e não os critérios adotados pelas autoras. Segundo Montaner (2010, p.18) a divisão se dá em quatro grandes partes. Além dessa questão, ele tenta expor brevemente o conteúdo abordado em cada um dos capítulos.

Na segunda questão, propõe-se a análise do sumário ou índice, para o levantamento prático dos eventos selecionados pelos autores, para a composição das periodizações (figura 3). Bruand (2010) divide o livro em três partes mais uma inicial, que ele intitula de introdução. Segundo a interpretação deste artigo, a introdução poderia se configurar como uma quarta parte dentro da narrativa, já que propõe questões subjetivas sobre o modo de perceber o território brasileiro. Além dessas partes maiores, ainda segmenta a leitura em outros onze itens e trinta e dois subitens. Já Segawa (2010) divide o livro, segundo ele mesmo apresenta, a partir de dois momentos. No sumário, essa divisão acontece em nove itens que ele considera como “processos”, todos estes itens estão associados a um recorte temporal não homogêneo e que se sobrepõe uns aos outros. Bastos e Zein (2010) dividem o livro em seis períodos com temáticas associadas à arcos temporais de dez anos, apenas o último período abrange cinco anos. Dentro dessas temáticas principais, há uma itemização secundária que varia de três a seis itens, o conteúdo de cada um dos textos não aparenta possuir uma lógica de continuidade entre si.

Figura 3. Diagrama das periodizações dos livros tratados.
Fonte: realizado pela autora, 2019.

Os períodos cronológicos articulam-se às temáticas de modo heterogêneo nos livros (figura 4). Enquanto Bruand (2010) posiciona a segunda e a terceira parte do livro em ordem crescente temporal, quase linear, com uma pequena sobreposição que vai de 1930 a 1945. Na terceira parte do livro, ele regressa ao século XIX para elucidar algumas questões relacionadas à formação urbana das cidades. Segawa (2010) apesar de estabelecer uma ordem cronológica crescente, sobrepõe as temáticas e as cronologias em quase todas as unidades históricas. Não há uma demarcação rígida dos momentos de ruptura e continuidade. O método geracional proposto por Arango Cardinal (2012) adota uma metodologia semelhante, pois considera que a composição dos períodos não está estanque à sua própria cronologia, de início e fim. Bastos e Zein (2010) propõem para as seis unidades históricas, cronologias bem definidas e crescentes. Porém, os itens presentes em cada um desses períodos, nem sempre estão compreendidos dentro do arco temporal delimitado. Há uma preferência pela temática e não pela ordenação linear dos fatos.

Com relação à quantidade de páginas escritas para cada período dos livros (figura 5), pode-se perceber que: em Bruand (2010) o número de páginas varia bastante entre os períodos. O segundo período toma conta de praticamente metade do livro. Já Segawa (2010) possui uma numeração de páginas constante, dividida em dois momentos: para os períodos P1, P2, P3 e P9 cerca de 10 páginas e para os períodos P4, P5, P6, P7 e P8 cerca de quase 30 páginas. Bastos e Zein (2010) aumentam de maneira crescente e gradativa a numeração de páginas escritas para cada período. Porém, no período 6 diminui-se a quantidade de páginas escritas, quase como um fechamento do livro.

Figura 4. Diagrama periodizações e temáticas.
Fonte: realizado pela autora, 2019.

Figura 5. Diagrama periodizações e número de páginas dos livros tratados.
Fonte: realizado pela autora, 2019.

Contrastando a quantidade de páginas de cada período às temáticas, ou melhor, ao conteúdo abordado, é possível perceber as seguintes questões. Bruand (2010) dedica-se mais a escrita da segunda parte do livro, na qual ele apresenta o que considera como “Maturidade da Nova Arquitetura Brasileira” através das personalidades de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Marcelo e Milton Roberto, Afonso Reidy, Vilanova Artigas, Rino Levi, José Bina Foyat, Jorge Machado Moreira, Oswaldo Bratke, Sérgio Bernardes e os que ele intitula como “discípulos de Vilanova Artigas”⁵ e suas obras. Esse período compreende os anos de 1930 a 1969. Segawa (2010) dedica-se quase que homogêneo aos períodos P4, P5, P6, P7 e P8. Nesses cinco períodos aborda os anos 1922 a 1980, estendendo ligeiramente os anos mais tratados por Bruand (2010). Segawa (2010) usa como ponto de partida o que ele intitula de “Modernidade Pragmática” e o evento da Semana de Arte Moderna de 1922 e termina com o período “Episódios de um Brasil Grande e Moderno”. O P9, último da narrativa, apresenta uma ruptura a crescente da escrita, finalizando o livro com os últimos dez anos do arco temporal abordado, intitulado “Desarticulação e Rearticulação?”. Bastos e Zein (2010) articulam um período de introdução (P1) e de conclusão (P6) com um número bem menor de páginas que os demais. A narrativa ganha um número de páginas maior e homogêneo nos períodos P3, P4 e P5 que abrange 1965 a 1995, suposto período que dá continuidade a narrativa de Bruand (2010). Esses períodos tratam sobre Brasília e algumas questões da pós-modernidade, colocando em evidência as arquiteturas presentes na América Latina, os concursos públicos de projeto, as políticas habitacionais e, reafirma duas personalidades da arquitetura, um carioca e outro paulista - Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo pretendeu apresentar uma leitura sobre as periodizações presentes em três publicações sobre a história da arquitetura no Brasil: “Arquitetura contemporânea no Brasil” de Yves Bruand (1981), “Arquiteturas no Brasil: 1900-1990” de Hugo Segawa (1998) e “Brasil: arquitetura após 1950” de Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2010). Teve como foco estudar um dos elementos que estrutura as narrativas históricas, a periodização. A escrita da história da arquitetura tem suas peculiaridades que vão para além da ordenação linear dos fatos no tempo. Considerar a obra como testemunho histórico muda a percepção do objeto articulado ao recorte temporal específico.

Através do aporte teórico da disciplina da história, tentou-se propor análises gráficas à um campo de estudo que tem como grande ferramenta o texto escrito. Os diagramas auxiliaram na contraposição de variáveis que são vistas normalmente em separado e quando juntas ganham significados antes não visíveis de serem interpretados. A quantificação passou a ser um elemento presente na argumentação desenvolvida com relação a periodização.

A proposição dos quatro diagramas, tentou auxiliar a compreensão dinâmica e visual da periodização e da narrativa escrita. Na figura 2, foi possível perceber em quais períodos cronológicos as três narrativas se sobrepõem. Na figura 3, em quantos eventos cada periodização elenca como pontos-chave para a escrita. Nas figuras 4 e 5, foi possível entender a movimentação textual construída pelos autores. Os momentos ápice, nos quais existe uma quantidade significativa de conteúdo e outros, nos quais a quantidade de informações é

⁵ Os considerados discípulos de Vilanova Artigas por Bruand (2010, p. 305-319) foram Joaquim Guedes, Carlos Millan, Paulo Mendes da Rocha e João De Gennaro, Sérgio Ferro. Os mais timidamente citados foram: Ruy Ohtake, Siegbert Zanettini, Cândido Campos e Manoel Corrêa.

apresentada em menor quantidade. Na figura 4, fica claro também a movimentação das temáticas no tempo, que não necessariamente estão estritamente alinhadas aos períodos cronológicos que pertencem.

Este artigo entende como necessário e adequado, colocar em evidência o estudo dos elementos que estruturam as narrativas históricas, para além da inclusão das temáticas antes omitidas da historiografia. O elemento da periodização foi tratado neste artigo com o objetivo de contrastar as diferentes argumentações dentro de uma temática próxima, afirmando o papel ativo do historiador, ou arquiteto, nessa construção. Apesar da disciplina da história estar em revisão desde o início do XX, a escrita dos livros de história da arquitetura no Brasil toma consciência do papel ativo do autor apenas recentemente. Talvez, a falta de conhecimento, *a priori*, sobre o campo disciplinar estrutural da história e da linguística seja uma das possibilidades. Escrever sobre os fatos passados não é uma atividade simples, e está longe de ser considerada como fácil. É necessário repertório, mas principalmente, entendimento do que o arranjo narrativo proposto apresenta, enquanto documento escrito. A interpretação de variados livros chamados, corriqueiramente, de manuais de história da arquitetura, são equívocos desse processo, pois são levados ao ensino acadêmico como verdades transmitidas e não possibilidades interpretativas. A clareza do autor, na elucidação dos critérios utilizados para a construção da narrativa, pode auxiliar a solucionar uma parte dessa questão. As periodizações seguem sendo um instrumento necessário e muito utilizado, na tentativa de compreensão dos acontecimentos passados no tempo, mas é necessário que sejam entendidas para além de uma listagem de tópicos previamente articulados.

Referências

- ARANGO CARDINAL, Silvia. **Ciudad Y Arquitectura**: Seis generaciones que construyeron la America Latina moderna. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 2012.
- BARROS, José D'Assunção. **Teoria da História**. A Escola dos Annales e a Nova História. Volume V. Petrópolis: Vozes, 2012.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil**: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BLOCH, Marc. **Apologia da História**: ou ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. Tradução Ana M. Goldberger. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BURKE, Peter. **Escola dos Annales 1929-1989**. Historiografia da Revolução Francesa. Tradução Nilo Odalia. São Paulo: Unesp, 2013
- FOUCAULT, Michel. **L'ordre du discours**. Paris: Gallimard, 1971.
- GUERRA, Abilio (Org.). **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira_ parte1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- HOBSBAWM, Eric J. O presente como história: escrever a história de seu próprio tempo. Tradução Heloísa Buarque de Almeida. **Revista Novos Estudos**, CEBRAP, nº43, pp.103-112, 1995.
- JENKINS, Keith. **A história repensada**. Tradução Mario Vilela. 4ª edição. São Paulo: Contexto, 2017.
- LARA, Fernando Luiz. **Excepcionalidade do modernismo brasileiro**. São Paulo: Romano Guerra, 2017.
- LYOTARD, Jean-François. **A Condição Pós-Moderna**. Tradução Ricardo Corrêa Barbosa. 12ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

MUNSLOW, Alun. **Desconstruindo a história**. Tradução Renata Gaspar Nascimento. Petrópolis: Vozes, 2009.

RAGO, Margareth et.al. **Narrar o Passado, repensar a história**. Campinas: UNICAMP/IFCH, 2014.

RICOEUR, Paul. **Tempo e Narrativa**. Tomo III. Tradução Roberto Leal Ferreira. Campinas: Papyrus, 1997.

ROCHA-PEIXOTO, Gustavo. **A estratégia da Aranha ou**: da possibilidade de um ensino metahistórico da arquitetura. Coleção PROARQ, 1ª Edição, Rio de Janeiro: Rio Books, 2013.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3ªed. São Paulo: Edusp, 2010.

VEYNE, Paul. **Como se escreve a história**. Tradução de Alda Baltar e Maria Auxiliadora Kneipp. 4ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998.

WAISMAN, Marina. **O Interior da História**: historiografia arquitetônica para uso de Latino-Americanos. Tradução Anita Di Marco. São Paulo: Perspectiva, 2013.

WHITE, Hayden. **Trópicos do discurso**: ensaios sobre a crítica da cultura. Tradução Alípio Correia de Franco Neto. São Paulo: Edusp, 2001.

_____. **Metahistory**. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Maryland: Johns Hopkins University Press, 2014.

ZEIN, Ruth Verde. Há que se ir às coisas. In: ROCHA-PEIXOTO, Gustavo et al. (Org.). **Leituras em Teoria da Arquitetura 3**, Objetos. Rio de Janeiro: Rio Books, 2011, p. 204-234.